

MASHINALI TARJIMANI AMALGA OSHIRISH USULLARI VA ALGORITMLAR TAHLILI ANALYSIS OF METHODS AND ALGORITHMS FOR IMPLEMENTATION OF MACHINE TRANSLATION

Omonturdiyeva Mahfuza Karim qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti magistranti

Toshkent ijtimoiy innovatsiya universiteti o'qituvchisi

Omonturdiyevamahfuza3@gmail.com

Sulaymonova Fozila Mo'minjon qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti magistranti

sulaymonovaf24@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada sun'iy intellekt yordamida mashinali tarjimani amalga oshirish usullari va algoritmlari tahlil qilingan. Jumladan, statistic modellar, qoidalarga asoslangan algoritmlar, Chuqur o'qitish usullarining qiyosiy tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: Mashina tarjimasi, Frazaga asoslangan model, Til modeli, Qoidalarga asoslangan algoritmlar, Recurrent Neural Networks (RNN), Transformator tarmoqlari (Transformer Networks).

Annotation. This article analyzes the methods and algorithms of machine translation with the help of artificial intelligence. Including statistical models, rule-based algorithms, comparative analysis of deep learning methods.

Keywords: Machine translation, Phrase-based model, Language model, Rule-based algorithms, Recurrent Neural Networks (RNN), Transformer Networks.

Kirish. Mashina tarjimasi - bu kompyuter tizimlari va algoritmlari yordamida matnni bir tildan ikkinchi tilga avtomatik ravishda tarjima qilish jarayoni. Mashina tarjimasini amalga oshirishning bir necha usullari va algoritmlari mavjud:

1. Statistik modellar:

- Frazaga asoslangan model (Phrase-Based Model): Bu usul turli tillardagi matnning parallel korpusini statistik tahlil qilishga asoslangan. U iboralarni tarjimaning asosiy birliklari sifatida ishlatadi va har bir iboraning tarjima ehtimolini statistik baholaydi.

- Til modeli (Language Model): Bunda maqsad tildagi so'zlar ketma-ketligi ehtimolini modellashtiruvchi statistik modellardan foydalanadi. Ular kontekstga asoslangan eng ehtimolli tarjimalarni aniqlashga yordam beradi.

2. Qoidalarga asoslangan algoritmlar:

- Sintaktik qoidalarga asoslangan: Ushbu yondashuv tarjima qoidalarini yaratish uchun ikkala tilning grammatikasi va sintaksisi haqidagi bilimlardan foydalanadi. Ushbu qoidalar qo'lda yaratilishi yoki avtomatik ravishda parallel korpusdan olinishi mumkin.

- Shablona asoslangan : Bu odatiy jumla tuzilmalariga mos keladigan oldindan belgilangan shablonlardan foydalanadi. Ushbu andozalar kiritilgan jumla bilan taqqoslash asosida tarjimani amalga oshirish uchun ishlatiladi.

3. Chuqur o'qitish usullari:

- Recurrent Neural Networks (RNN): RNNlar matn ketma-ketligini modellashtirish va tarjima qilishda kontekstni hisobga olish uchun ishlatiladi. Ular maqsadli tildagi keyingi so'zni bashorat qilish uchun parallel korpusda o'qitilishi mumkin.

- Transformator tarmoqlari (Transformer Networks): Bu matndagi uzun tobeliklarni samarali modellashtiradigan yangi neyron tarmoq arxitekturasidir. Ular bir vaqtning o'zida kirish va chiqish ketma-ketligini modellashtirish va mashina tarjimasida yuqori ko'rsatkichlarga erishish imkonini beradi.

4. Gibrid usullar:

- Birlashtirilgan modellar: Bu modellar yaxshi ishlashga erishish uchun statistik va neyron modellar kabi turli usullarni birlashtiradi.

Ushbu usullarning har biri o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega va ma'lum bir usulni tanlash tarjima sifatiga qo'yiladigan talablarga, mavjud resurslarga va qo'llash kontekstiga bog'liq.

Usullar va algoritmlar tahlili

Mashinali tarjimani yuqorida keltirilgan statistik modellar, qoidalarga asoslangan algoritmlar, chuqur o'qitish usullari, gibrid usullar yordamida amalga oshirishimiz mumkin. Dastur yaratilayotgan va samaradorligi baholanayotgan vaqtda esa bu usul va algoritmlarning barchasini gibrid usulda aralash holda ishlatilishi ham mumkin. Biz ulardan chuqur o'qitish va gibrid usullarni ko'rib chiqamiz.

Chuqur o'qitish usullari, ayniqsa neyron tarmoqlar zamonaviy mashina tarjimasini tizimlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Mashina tarjimasini amalga oshirish uchun qo'llaniladigan asosiy chuqur o'rganish usullaridan ba'zilar quyidagilar:

Rekurrent neyron tarmoqlari (RNT)

RNT matn ketma-ketligini modellashtirish uchun mashina tarjimasida keng qo'llaniladi. Ular o'zgaruvchan uzunlikdagi ketma-ketliklarni boshqarishi va tarjima qilishda kontekstni hisobga olishi mumkin. Biroq, klassik RNTlar uzoq ketma-ketliklarni qayta ishlashda gradient tushish muammosiga duch kelishi mumkin.

Uzoq qisqa muddatli xotira (UQMX)

UQMXlar RNTning ixtisoslashgan shakli bo'lib, u ma'lumotlarning uzoq muddatli bog'liqligini saqlab qolish va gradient tushish muammosiga qarshi kurashishga xususiyatiga ega. Ular kontekstni samarali eslab qolish qobiliyati tufayli mashina tarjimasida keng qo'llaniladi.

Diqqatli grafik modellar (Attention Mechanism)

Bu usul chiqishni yaratishda modelga kirish ketma-ketligining muayyan qismlariga e'tibor qaratish imkonini beradi. U modelga e'tiborni matnning muhimroq qismlariga qaratish imkonini berib, tarjima sifatini yaxshilaydi. Masalan, Bahdanau diqqat modeli va Luong e'tibor modeli.

Transformerlar (Transformator tarmoqlari)

Transformatorlar butunlay diqqat mexanizmiga asoslangan neyron tarmoq arxitekturasi. Ular matndagi uzun bog'liqliklarni samarali modellashtirishni ta'minlaydi va kirish va chiqish ketma-ketligini parallel ravishda qayta ishlash imkonini beradi. Transformatorlar yuqori unumdorligi va katta hajmdagi ma'lumotlardan o'rganish qobiliyati tufayli ko'plab zamonaviy mashina tarjima tizimlari uchun asosiy tanlovga aylandi.

Quyida bu algoritmlarning afzallik va kamchiliklari quyidagi jadvalda keltirilgan 1-jadval

Usul	Algoritmlar	Afzalliklari	Kamchiliklari
Rekurrent neyron tarmoqlari (RNT)	Vanilla RNN, GRU, LSTM	-ma'lumotlar ketma-ketligini hisobga oladi; - vaqtincha bog'liqlikni modellashtirish uchun samarali yechim.	-Gradient tushish muammosi; - Qisqa muddatli cheklangan xotira.
Uzoq qisqa muddatli xotira (UQMX)	LSTM	-uzoq muddatli xotirani yaxshi saqlaydi va boshqaradi; -gradient tushish muammosiga bardoshli.	-Parametrlar ko'pligi.
Diqqatli grafik modellar (Attention Mechanism)	Seq2Seq	-kiruvchi ma'lumotlarning muhim qismiga e'tibor qaratadi;	- Ko'proq hisoblash resurslarini talab qiladi.

		-tarjima sifati yaxshiroq.	
Transformerlar (Transformator tarmoqlari)	Transformerlar	- kiritilgan ma'lumotlarni parallel qayta ishlash; - tabiiy tilni qayta ishlash va boshqa sohalarda yuqori natijalar.	- katta hajmdagi o'quv ma'lumotlarini talab qilishi mumkin; - ko'proq hisoblash resurslarini talab qiladi.

Ushbu chuqur o'rganish usullari ko'pincha mashina tarjimasi tizimlarining sifati va ishlashini yaxshilash uchun turli xil texnika va modifikatsiyalar yordamida birlashtiriladi yoki kengaytiriladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda mashinali tarjimani amalga oshirishda transformer modellardan foydalanishning afzalliklari yuqori turadi, lekin har bir sun'iy intellekt masalasi o'zining xususiyatidan kelib chiqib boshqa algoritmlar yordamida yoki gibrid usulda bu algoritmlarni ishlatish orqali yechimini topishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati (References):

1. "Foundations of Statistical Natural Language Processing" by Christopher D. Manning and Hinrich Schütze. Published by The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England. 1999.
2. "Deep Learning" - Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, va Aaron Courville. Publisher The MIT Press, November 10, 2016. p 378, 408, 536
3. Sun'iy intellekt algoritmlari asosida o'zbek tilida mashinali tarjimani amalga oshirish muammolari. M.Omonturdiyeva. International scientific and technical conference "Digital technologies: problems and solutions of practical implementation in the spheres" April, 27-28, 2023.